

Rapport de mission et analyse des
données de la campagne 2024
d'étude des populations de
Paramuricea clavata des Catchoffs

Septentrion
Environnement

Janvier 2025

Rapport de mission et analyse des données de la campagne 2024 d'étude des populations de *Paramuricea clavata* des Catchoffs

SEPTENTRION ENVIRONNEMENT
Janvier 2025

PREAMBULE

Contexte, financements et réalisation : Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet “Suivi et conservation des populations de gorgones et de leurs communautés associées face au changement global” de Septentrion Environnement (SE) financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce rapport présente les données acquises lors de la campagne de terrain réalisée sur la zone des Catchoffs (au sein du site Natura 2000 FR9301999 « Côte Bleue Marine ») en juillet 2024, ayant pour objectif d’étendre les connaissances sur la zone.

Référent scientifique : Stéphane Sartoretto (Ifremer), Tristan Estaque (Septentrion Environnement – SE)

Analyse des données : Tristan Estaque (SE)

Rédaction scientifique : Tristan Estaque (SE) et Adrien Cheminée (SE)

Travail de terrain : Tristan Estaque (SE), Olivier Bianchimani (SE), Louis Troussé (SE), Anouchka Krygelmans (SE), Anaïs Beauvieux (UMR Marbec), Quentin Schull (UMR, Marbec, Ifremer), Stéphane Sartoretto (Ifremer), Mathurin Jousse (IVM Technologies), Marjorie Roscian (IVM Technologies), Giada Di Gregorio (IVM Technologies), Anthony Carro (Office Français de la Biodiversité).

Remerciements : Ces travaux ont bénéficié de l’expertise et des connaissances de Stéphane Sartoretto sur la zone des Catchoffs, et de l’expertise ainsi que du support technique et logistique de IVM Technologies. Le choix des sites d’études et la stratégie d’échantillonnage ont été réalisés en concertation avec le Parc Marin de la Côte Bleue.

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l’utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et réalisation).

Citation : « Estaque T., Bianchimani O., Cheminée A., Schull Q., Sartoretto S., 2025. Rapport de mission et analyse des données de la campagne 2024 d’étude des populations de *Paramuricea clavata* des Catchoffs - Rapport scientifique. Septentrion Env. publ. – 19p. ».

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE.....	3
1. INTRODUCTION	5
2. MATÉRIEL ET METHODES	6
2.1. Sites étudiés.....	6
2.2. Utilisation du ROV et photogrammétrie	6
2.3. Plongée en circuit fermé	8
2.4. Stratégie d'échantillonnage et analyse de données.....	9
3. RÉSULTATS.....	10
3.1. Caractéristiques des nouveaux sites étudiés.....	10
3.2. Densité, biomasse, répartition en classe de taille, et état de santé des populations.....	12
3.3. Présence de pressions anthropiques.....	16
3.4. Modélisation 3D	16
4. DISCUSSION	16
RÉFÉRENCES.....	18

1. INTRODUCTION

Les gorgones sont des « espèces ingénieuses » structurant les fonds, au même titre que les coraux des zones tropicales. En Méditerranée, jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, 5 espèces forment des peuplements denses et des paysages sous-marins remarquables (Grasshoff, 1992). Ces espèces peuvent constituer des populations plus ou moins denses et peuvent former de véritables « forêts animales marines » (Rossi et al., 2017), jouant un rôle écologique essentiel et procurant de nombreux services écosystémiques (Paoli et al., 2017; Ponti et al., 2018). Au-delà de 40 m de profondeur, ces peuplements sont encore globalement mal connus (Pérez-Portela et al., 2016) et semblent à l'abri des épisodes de mortalité massive sévissant à moindre profondeur (Bramanti et al., 2023; Estaque et al., 2023). Au large de la Côte Bleue, au sein de la zone Natura 2000 FR9301999 « Côte Bleue Marine », des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) colonisent, entre 52 m et 60 m de profondeur, un large plateau rocheux (appelé plateau des « Catchoffs ») s'étendant sur près de 2300 hectares au sein d'une vaste zone sédimentaire. Ces populations se caractérisent par de fortes densités de gorgones et par la présence de colonies d'une hauteur exceptionnelle (Sartoretto et al., 2023a). Si leur présence est connue de longue date par les usagers de la zone (pêcheurs, plongeurs), très peu d'études ont été réalisées jusqu'à maintenant pour préciser leur répartition au sein de la zone (Astruch et al., 2011) et les caractéristiques des populations (Sartoretto et al., 2019, 2021, 2023a, 2023b). Ces études ont permis d'acquérir des données supplémentaires grâce à l'acquisition d'images à l'aide d'un ROV (Remote Operated Vehicle), le long de quelques transects répartis sur le plateau rocheux des Catchoffs. Des investigations en scaphandres autonomes et à l'aide d'une caméra tractée ont permis de confirmer l'existence de véritables « forêts » sous-marines dans l'Est de ce plateau (Sartoretto et al., 2023a). Elles ont également permis de préciser la taille des gorgones présentes par la mesure *in situ* des colonies, les plus grandes pouvant atteindre 1.50 m à 1.80 m. Ce gigantisme n'a pour le moment été décrit nulle part ailleurs en Méditerranée. Sur la base des valeurs de vitesse de croissance connues, il est très probable que l'âge atteint par ces colonies géantes puisse dépasser 100 ans et atteindre même 200 ans (Coma et al., 1998; Mistri & Ceccherelli, 1994; J. Garrabou, comm. pers.). Il est également probable que ces colonies possèdent une adaptation phénotypique pouvant causer leur gigantisme.

Parallèlement à la présence de gorgones « géantes », le site des Catchoffs est également un site très fréquenté saisonnièrement (septembre-novembre) par les pêcheurs de plaisance lors de l'agglomération des daurades (*Sparus aurata*) sur la zone (Charbonnel et al., 2020). Les bateaux sont souvent rassemblés autour des affleurements rocheux abritant des populations denses de *P. clavata*. Les pêcheurs utilisent une technique particulière (pêche à la moule emboîtée à l'élastique et lestée par une pierre) qui nécessite de rester à l'aplomb des sites profonds. Durant les pics de fréquentation, le nombre de navires sur la zone peut alors atteindre plus de 100 bateaux/jour. Cette forte pression de fréquentation peut engendrer localement un impact important sur les peuplements de gorgones, en raison de l'action des ancrages et des fils de pêche coincés dans les colonies (abrasion des tissus vivants, arrachage). De plus, certains plaisanciers utilisent une méthode de mouillage dite « à la marseillaise », qui consiste en l'utilisation d'une ancre couissant le long d'une bouée. Cette méthode permet de mouiller à des profondeurs importantes et de pouvoir utiliser le navire pour tracter le mouillage en surface contre la bouée, ce qui permet de le ramener plus facilement vers l'embarcation. Cette méthode de mouillage destructrice a comme conséquence de racler les fonds et d'arracher les colonies de gorgones.

D'autres activités de pêche peuvent également impacter les peuplements de gorgones (Sartoretto et al, 2021). C'est le cas de la pêche professionnelle industrielle (pêche au chalut) et artisanale (pêche à la langouste), avec des risques d'engins perdus. Enfin, compte tenu de la profondeur, de l'éloignement à la côte et des conditions souvent défavorables (forte turbidité et absence de visibilité), la plongée sous-marine est une activité secondaire et reste peu pratiquée sur ce site, hormis par quelques plongeurs « tek » individuels. L'impact lié à cette activité demeure donc limité.

L'objectif de la campagne de terrain réalisée en 2024 était d'étendre la superficie de la zone d'étude des populations de *P. clavata* sur la zone des Catchoffs, tout en diversifiant les descripteurs des populations à la suite des études précédentes. Pour cela nous avons utilisé un ROV et la plongée en circuit fermé. Ce rapport présente les résultats de cette campagne de terrain.

2. MATÉRIEL ET METHODES

2.1. Sites étudiés

Au total, 19 sites ont été étudiés lors de la campagne de terrain qui s'est déroulée en juillet 2024 (Fig. 1). Parmi l'ensemble de ces sites, 14 étaient des sites non-explorés et ont fait l'objet d'une exploration à l'aide d'un ROV (*Remote Operated Vehicle*), 2 sites étaient non-explorés et ont fait l'objet d'une exploration par des plongeurs en circuit fermé disposant de propulseurs sous-marins et d'une caméra HD. L'objectif des explorations étaient de décrire qualitativement les sites et de recenser les signes de pressions anthropique (cf. 2.4.). Enfin, 3 sites ont fait l'objet d'une étude de la densité et de l'état de santé des populations de *P. clavata*. Parmi ces 3 sites, 2 sites ont déjà été étudié par le passé et ont fait l'objet de comparaison, et 1 site a été étudié pour la première fois.

Au total, 10 sites ont fait l'objet d'une estimation semi-quantitative de la présence de signes de pressions anthropiques (e.g. filets de pêche, gorgones cassées, macrodéchets).

La cartographie des sites, leur localisation, les protocoles appliqués et leurs caractéristiques sont présentés en Figure 1, Annexe 1, et dans le Tableau 1.

2.2. Utilisation du ROV et photogrammétrie

Un ROV (*Remote Operated Vehicle*) a été utilisé durant la campagne de terrain afin d'explorer une liste de sites sélectionnés en amont (Fig. 2). Au total 14 sites ont été explorés à l'aide du ROV avec comme objectif (1) de valider ou invalider la présence de populations de *P. clavata*, (2) recenser la présence de signes de pressions anthropiques (e.i. gorgones cassées, macrodéchets, chaluts, filets, lignes de pêche, et pierre à moule), (3) documenter les sites explorés à l'aide d'enregistrements vidéo, et (4) réaliser des modélisations 3D de certains affleurements rocheux.

Figure 1. Cartographie des sites au sein de la zone des Catchoffs. La zone représente une surface d'environ 2300 ha. Les affleurements rocheux sont représentés sous forme de taches violettes et les sites étudiés sont numérotés.

La photogrammétrie a été réalisée à l'aide du kit HYDRO 100 développés par la société IVM Technologies. Le HYDRO 100 est un système photogrammétrique sous-marin qui permet la reconstruction 3D de structures et de paysages marins. L'objectif est d'effectuer un relevé « à la volée » du sujet et de produire rapidement un modèle 3D haute précision de celui-ci. Ceci permet de réaliser des inspections plus rapides et moins coûteuses en comparaison à des technologies conventionnelles comme l'acoustique et le laser. Le HYDRO 100 est basé sur une configuration stéréo de caméras haute résolution synchronisées et embarquées au sein d'un ROV. L'utilisation de LED puissantes assure un éclairage adéquat de la scène. La fréquence élevée d'images et le grand angle assurent une couverture complète. Les relevés sont réalisés sans point de référence au sol ou barre d'échelles. La communication avec la surface permet d'avoir un calcul 3D en temps réel et de délivrer un contrôle qualité sur site. Ce contrôle qualité garantit que toutes les données sont utilisables pour un traitement hors ligne afin de produire le modèle 3D avec la résolution et la précision attendues. Le ROV et le système Hydro 100 ont été opérés par deux personnes de la société IVM Technologies durant la campagne de terrain.

Figure 2. Blue ROV équipé du dispositif HYDRO 100, développé par IVM Technologies.

2.3. Plongée en circuit fermé

Les plongées ont été réalisées en utilisant des systèmes à circuit fermé (recycleurs). Couplée à l'utilisation de propulseurs sous-marins, cela a permis d'augmenter le temps de travail au fond et la distance parcourue sur les sites explorés. Des plongées ont été réalisées sur un total de 5 sites, parmi lesquels 2 ont fait l'objet d'une exploration et d'une documentation à l'aide d'une caméra, et 3 ont fait l'objet d'une étude de la densité et de l'état de santé des populations de *P. clavata*. Les plongées ont en moyenne duré 1h30 au total, pour 30 minutes de travail au fond.

2.4. Stratégie d'échantillonnage et analyse de données

Les objectifs de cette campagne de terrain étaient : (1) étendre la superficie de la zone d'étude des populations de gorgones et explorer de nouveaux sites à l'aide d'un ROV, (2) mesurer la densité de population de *P. clavata* sur 2 sites connus et sur 1 nouveau site préalablement exploré au ROV, et (3) documenter la biodiversité des Catchoffs et les pressions anthropiques auxquelles la zone est soumise.

Les données récoltées consistent en :

- une liste de sites explorés à l'aide du ROV et leur caractéristiques,
- des modèles 3D d'affleurements rocheux des Catchoffs,
- des enregistrements vidéos de certaines immersions du ROV, permettant une appréciation qualitative de la densité des populations et de l'éventuelle présence de signe de pression anthropique,
- un bout-à-bout vidéo illustrant les sites explorés en plongées, permettant une appréciation qualitative de la densité des populations et de l'éventuelle présence de signe de pression anthropique,
- un jeu de données sur les populations de gorgones étudiées (une nouvelle population et 2 populations déjà étudiées par le passé),
- un jeu de données semi-quantitatif sur l'occurrence des pressions anthropiques sur 10 sites explorés au ROV et en plongée,
- une photothèque illustrant la richesse des populations de *P. clavata* des Catchoffs, les pressions anthropiques présentes, et les protocoles scientifiques appliqués,

Les populations de gorgones rouges (*P. clavata*) ont été suivies à l'aide de quadrats aléatoires de dimensions 50 cm x 50 cm (Fig. 3), et réalisés à une profondeur fixe (Linares et al, 2005, 2008). Au total 20 quadrats aléatoires ont été réalisés au sein de chaque population (i.e. 20 quadrats par site). Au sein de ces quadrats nous avons dénombré les colonies de *P. clavata*, mesuré leur taille à l'aide d'une règle graduée, et relevé leur état de santé (présence/absence de nécroses récentes ou anciennes à l'échelle de la colonie). Ces données ont permis de calculer la densité moyenne de colonies au sein des populations, la biomasse moyenne, la taille moyenne, la répartition en classe de taille, et la proportion de colonies atteintes par la nécrose. Une colonie est considérée en bonne santé si le taux de nécrose qu'elle arbore est > 10%. Au-delà de ce seuil la colonie est considérée comme affectée par la nécrose. La proportion de colonies atteintes par la nécrose correspond au nombre de colonies arborant un taux de nécrose > 10%, proportionnellement au nombre total de colonies recensées.

L'occurrence des pressions anthropiques a été relevée directement en plongée et sur les enregistrements des explorations réalisées à l'aide du ROV. Les données sont semi-quantitatives et se présentent sous la forme d'un tableau résumant la présence de chaluts, de filets de pêche, de gorgones cassées (signe de mouillage ou d'accrochage par les lignes de pêche), macrodéchets, lignes de pêche, et pierres à moule.

En termes d'analyse, des analyses descriptives de l'état de santé, de la densité, de la biomasse et de la répartition en classes taille des populations de *P. clavata* ont été réalisées et présentées sous forme graphique. Une attention particulière a été apportée aux colonies de très grande taille (taille > 120 cm) et aux colonies géantes (taille > 150 cm). Ces données ont été comparées aux données existantes (Sartoretto et al., 2021, 2023a).

Figure 3. Suivi d'une population de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) des Catchoffs réalisé à l'aide d'un quadrat aléatoire de dimensions 50 cm x 50 cm. Un total de 20 quadrats a été réalisé au sein de chacune des populations étudiées. Au sein de chaque quadrat, les gorgones sont comptées, mesurées, et leur état de santé est caractérisé.

3. RÉSULTATS

3.1. Caractéristiques des nouveaux sites étudiés

Parmi les 16 nouveaux sites étudiés en plongée ou à l'aide du ROV (Tab. 1), des colonies de *P. clavata* ont été recensées sur 12 d'entre eux. Parmi ces sites, certains semblaient posséder des populations denses de *P. clavata* ($n = 6$), d'autres des populations moyennement denses ($n = 1$), ou peu denses ($n = 3$), tandis que d'autres ne semblaient posséder que quelques colonies réparties de manière éparse ($n = 2$).

Concernant les colonies de très grande taille (taille > 120 cm) et les colonies géantes (taille > 150 cm), celles-ci étaient présentes sur 6 sites explorés au ROV, mais leur présence reste à confirmer en plongée.

Tableau 1. Caractéristiques des sites et populations étudiés lors de la campagne de terrain sur la zone des Catchoffs durant l'été 2024. La localisation et la profondeur des sites, ainsi que les protocoles appliqués, sont détaillés. Les sites « à explorer » correspondent à des sites où des plonges d'investigation supplémentaires semblent nécessaires. Les populations à caractériser en détail correspondent à des populations intéressante à caractériser en termes de dynamique de d'état de santé.

Sites	Coordonnées GPS	Profondeur	Protocole	Caractéristiques
Site A	43°18.161'N ; 05°08.828'E	56 m	Exploration plongée	Présence de <i>P. clavata</i> , <i>E. verrucosa</i> , <i>E. cavolini</i> et <i>L. sarmentosa</i> . Populations peu denses et très éparées. Certaines colonies de taille conséquentes.
Site C	43°17.809'N ; 05°08.475'E	55 m	Exploration plongée	Présence de <i>P. clavata</i> , <i>E. verrucosa</i> , <i>E. cavolini</i> et <i>L. sarmentosa</i> . Populations peu denses et très éparées. Certaines colonies de taille conséquentes.
Z1P1	43°17.810'N ; 05°10.601'E	57 m	Exploration ROV, mesure de densité	Population dense de <i>P. clavata</i> et présence de colonies de très grande taille (> 120 cm).
Z1P2	43°17.861'N ; 05°10.486'E	58 m	Exploration ROV	Population dense de <i>P. clavata</i> . Quelques colonies de très grande taille. Population à caractériser en détail.
Z1P3	43°17.766'N ; 05°10.448'E	58 m	Exploration ROV	Population de <i>P. clavata</i> relativement dense, moins denses que les sites Z1P1 et Z1P2. Population à caractériser en détail.
Z1P4	43°17.939'N ; 05°10.079'E	60 m	Exploration ROV	Quelques colonies de <i>P. clavata</i> réparties de manière éparse.
Z1P5	43°17.961'N ; 05°9.834'E	61 m	Exploration ROV	Population dense de <i>P. clavata</i> . Présence de colonies géantes à confirmer. Population à caractériser en détail.
Z3P4	43°17.162'N ; 05°09.333'E	60 m	Exploration ROV	Population peu dense de <i>P. clavata</i> . Une roche semble néanmoins concentrer les colonies. Site à explorer plus en détail.
Z3P3	43°17.112'N ; 05°09.479'E	65 m	Exploration ROV	Quelques colonies de <i>P. clavata</i> de taille moyenne et petite au NO du point. Quelques <i>E. cavolini</i> . Site à explorer plus en détail.
Z2P1	43°17.430'N ; 05°10.816'E	61 m	Exploration ROV	Rares affleurements rocheux envasés. Pas de <i>P. clavata</i> recensées.
Z2P2	43°17.514'N ; 05°10.839'E	59 m	Exploration ROV	Population dense de <i>P. clavata</i> . Présence de colonies géantes à confirmer. Population à caractériser en détail.
Z2P4	43°17.626'N ; 05°10.693'E	59 m	Exploration ROV	Population dense de <i>P. clavata</i> . Présence de colonies géantes. Population à caractériser en détail.
Z2P5	43°17.564'N ; 05°10.547'E	64 m	Exploration ROV	Rares affleurements rocheux envasés. Pas de <i>P. clavata</i> recensées.
Z2P6	43°17.596'N ; 05°10.616'E	57 m	Exploration ROV	Population dense de <i>P. clavata</i> . Présence de colonies géantes à confirmer. Population à caractériser en détail.
Z4P1	43°16.663'N ; 05°09.340'E	65-70 m	Exploration ROV	Large dôme de vase sans affleurements rocheux recensés. Pas de <i>P. clavata</i> recensées. Présence de <i>E. verrucosa</i> .
Z4P2	43°16.652'N ; 05°09.447'E	65-70 m	Exploration ROV	Large dôme de vase sans affleurements rocheux recensés. Pas de <i>P. clavata</i> recensées. Présence de <i>E. verrucosa</i> .

3.2. Densité, biomasse, répartition en classe de taille, et état de santé des populations

Les populations de *P. clavata* des sites Est 1 et Est 2, déjà suivies par le passé, ont fait l'objet d'un nouveau suivi. En complément, un suivi a été réalisé sur le site Z1P1, préalablement exploré au ROV.

Les populations des sites Est 1 et Est 2 possédaient respectivement des densités moyennes de 18.6 ± 2.1 colonies/m² et 17.1 ± 1.3 colonies/m² (Fig. 4). Pour le site Est 1, cette densité était supérieure à celle observée en 2021 qui était alors de 14.91 ± 6.95 colonies/m². Pour le site Est 2, la densité moyenne était assez proche de celle observée en 2021 qui était de 18.05 ± 7.29 colonies/m².

Enfin pour le site Z1P1, nouveau site étudié en 2024, la densité moyenne observée atteignait 16.8 ± 0.7 colonies/m².

La densité de colonies considérées comme recrues (taille < 5 cm) était assez faible sur l'ensemble des 3 sites, atteignant 0.2 ± 0.2 recrues/m² pour le site Est 1, 1.3 ± 0.6 recrues/m² pour le site Est 2 et 1.8 ± 0.8 recrues/m² pour le site Z1P1.

La population du site Est 2 possédait une biomasse moyenne importante atteignant 5233 ± 659 g/m² (Fig. 5). Les populations des sites Est 1 et Z1P1 possédaient respectivement des biomasses moyennes de 1906 ± 293 g/m² et 3044 ± 343 g/m². Les biomasses moyennes des populations n'ayant pas été calculées précédemment, aucune comparaison temporelle n'était possible.

Figure 4. Densité moyenne (nb de colonies/m²) des populations des 3 sites étudiés. Les sites Est 1 et Est 2 ont déjà été étudiés en 2021, le site Z1P1 est un nouveau site. Les barplots représentent la valeur moyenne et les moustaches représentent l'écart-type (\pm SD).

Figure 5. Biomasse moyenne (g/m²) des populations des 3 sites étudiés. Les sites Est 1 et Est 2 ont déjà été étudiés en 2021, le site Z1P1 est un nouveau site. Les barplots représentent la valeur moyenne et les moustaches représentent l'écart-type (\pm SD).

Les colonies vivantes au sein des populations semblaient assez peu affectées par la nécrose (Fig. 6). En effet, la plus importante proportion de colonies affectées a été recensée au sein du site Est 2 et atteignait 21%, ce qui reste une valeur classique pour une population de *P. clavata*.

Concernant la taille des colonies, la taille moyenne atteignait 75 ± 6 cm pour la population du site Est 2, 58 ± 5 cm pour la population du site Z1P1, et 48 ± 4 cm pour la population du site Est 1. La taille maximale atteignait 160 cm sur le site Est 2, 145 cm pour le site Est 1, et 140 cm pour le site Z1P1. Les sites Est 1 et Z1P1 semblaient posséder plus de colonies d'une taille < 50 cm (Fig. 7). Concernant la population du site Est 2, où le plus de colonies géantes ont été recensées, 50% des colonies dépassaient la taille de 70 cm et 25% dépassaient la taille de 120 cm.

Figure 6. Proportion de colonies affectées par la nécrose au sein des 3 sites étudiés. Les sites Est 1 et Est 2 ont déjà été étudiés en 2021, le site Z1P1 est un nouveau site. Les barplots représentent la valeur observée.

Figure 7. Répartition en classes de taille (en cm) des colonies au sein des populations des trois sites étudiés. Les sites Est 1 et Est 2 ont déjà été étudiés en 2021, le site Z1P1 est un nouveau site.

3.3. Présence de pressions anthropiques

La présence de pressions anthropiques a été étudiée sur 10 sites parmi les 19 étudiés. Les signes de pressions ont été recensés directement en plongée pour les sites Est 1, Est 2, et Site A, et à partir des images ROV pour les autres sites (Tab. 2).

Des signes d'impacts ont été recensés sur l'ensemble de ces sites, à l'exception du site Z2P6. Les deux signes de pressions anthropiques les plus observés étaient (1) la présence de gorgones cassées (par les mouillages où les lignes de pêche), et (2) la présence de pierres à moules utilisées par les plaisanciers pour la pêche à la daurade. Un important nombre de lignes de pêche ont également été observées. Dans une moindre mesure, des vestiges de chaluts et de filets de pêche ont également été recensés.

Au vu des résultats, la pression anthropique principale impactant les populations de gorgones des Catchoffs semblait donc être la pêche de loisir.

Tableau 2. Occurrence des pressions anthropiques observées sur 10 sites de la zone des Catchoffs. Les données sont quantitatives ou semi-quantitatives. Les occurrences des catégories "Chaluts", "Filets", "Macro-déchets" et "Lignes de pêches" ont été recensées de manière exacte. Les occurrences des catégories "Gorgones cassées" et "Pierres à moule" ont été recensées de manière exacte jusqu'à 10, puis de 10 en 10 ensuite.

Sites	Date	Profondeur	Chaluts	Filets	Gorgones cassées	Macro-déchets	Lignes de pêche	Pierres à moule
Site A	09/07/24	56 m	1	2	0	0	0	0
Est 1	10/07/24	58 m	0	1	> 10	0	5	> 20
Est 2	10/07/24	58 m	0	3	> 10	0	1	> 10
Z1P2	11/07/24	58 m	0	0	0	0	1	0
Z1P5	11/07/24	62 m	1	0	0	0	0	0
Z2P4	12/07/24	59 m	0	0	3	0	0	> 10
Z2P6	12/07/24	58 m	0	0	0	0	0	0
Z2P1	12/07/24	61 m	0	0	0	1 épave récente	0	0
Z2P4	12/07/24	59 m	0	0	5	0	0	0
Z1P1	15/07/24	57 m	0	0	1	0	2	0

3.4. Modélisation 3D

Un total de 5 modèles 3D d'affleurements rocheux et de gorgones rouge (*P. clavata*) ont été réalisés à l'aide du ROV et du système de photogrammétrie HYDRO 100. Ces modèles sont fournis en annexe de ce rapport (se référer au fichier READ ME pour ouvrir les modèles 3D) et sont visualisables à l'aide du logiciel libre ©MeshLab.

4. DISCUSSION

La campagne de terrain réalisée sur la zone des Catchoffs en 2024 a permis d'explorer 16 nouveaux sites. L'utilisation d'un ROV couplé à la plongée en recycleur a permis de recenser des populations de *P. clavata* sur 12 nouveaux sites. Une de ces populations a pu être étudiée en détail et la présence de colonies de très grande taille allant jusqu'à 140 cm a été relevée. Les autres sites explorés à l'aide du ROV présentaient parfois des populations de *P. clavata* denses et semblaient posséder des colonies géantes. Ces sites mériteraient d'être explorés plus en détail en plongée.

D'une manière générale, la présence de signes de pression anthropique a été recensée sur l'ensemble des sites étudiés à l'exception du site Z2P6. La présence de colonies cassées, de lignes de pêche et de pierres à moule est quasiment systématique. Cette observation confirme les observations précédentes (Sartoretto et al 2021, 2023a) et les données de fréquentation par les plaisanciers existantes (Charbonnel et al, 2020). La pêche de plaisance semble aujourd'hui être la principale source d'impact sur les populations de *P. clavata* de la zone des Catchoffs. Les plaisanciers n'hésitant pas à ancrer leur embarcation sur ces fonds atteignant plus de 60 m, et la multiplication des lignes de pêches ont comme conséquence l'arrachage mécanique et la casse de nombreuses colonies de *P. clavata*. Comme en témoigne la présence de nombreuses pierres à moule, c'est l'agglomération de daurades (*S. aurata*) qui semble attirer les plaisanciers sur la zone (Charbonnel et al., 2020).

Cette campagne de terrain a permis de compléter les connaissances concernant la zone des Catchoffs et les populations de *P. clavata* qu'elle abrite. Les observations et les résultats indiquent qu'il semble nécessaire de poursuivre les études de ces populations : il serait notamment prioritaire de caractériser plus en détails leur densité, les sources d'impact, leur diversité génétique et leur connectivité entre elles et avec les populations plus éloignées vivant sur la Côte Bleue ou dans la baie de Marseille et le Parc national des Calanques. Une étude du rôle écologique (abris, frayère, nurserie, etc.) de ces populations de gorgones, ingénieures d'écosystèmes, en tant que « forêt animale » serait également intéressante (Cau et al., 2020), tout comme une étude du lien entre apport rhodaniens, relation benthos/pelagos et populations de gorgones.

De manière générale, l'étude approfondie en vue de la conservation de ces populations remarquables de *P. clavata* et peut-être uniques en Méditerranée semble un sujet prioritaire et urgent. L'adoption de mesures de gestion adaptées aux enjeux de la zone devrait être au centre des considérations actuelles pour la mise en place de zones de protection forte et pour la conservation des habitats mésophotiques.

Ces thématiques seront abordées dans la suite du projet dès 2025.

RÉFÉRENCES

Astruch P., Goujard A., Charbonnel E., Rogeau E., Rouanet E., Bachet F., Bricout R., Bonhomme D., Antonioli P.A., Bretton O., Monin M., Harmelin J.G., Sartoretto S., Chevaldonné P., Zibrowius H., Verlaque M., 2011. Inventaires biologiques et Analyse écologique de l' existant, Natura 2000 en mer, Lot n° 12 « Côte Bleue Marine » FR 9301999. Contrat GIS Posidonie - Agence des Aires Marines Protégées, GIS Posidonie/PMCB publ., 400 p. + 62 p d' annexes.

Bramanti, L., Manea, E., Giordano, B., Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Mérigot, B., Schull, Q., Sartoretto, S., Garrabou, J. G., & Guizien, K. (2023). The deep vault: A temporary refuge for temperate gorgonian forests facing marine heat waves. *Mediterranean Marine Science*, 24(3), Article 3. <https://doi.org/10.12681/mms.35564>

Cau, A., Mercier, A., Moccia, D., & Auster, P. J. (2020). The Nursery Role of Marine Animal Forests. In S. Rossi & L. Bramanti (Éds.), *Perspectives on the Marine Animal Forests of the World* (p. 309–331). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57054-5_10

Charbonnel E., Bretton O., Clairicia M., Bravo-Monin M., Cadville B., Bachet F., 2020. Suivis de la fréquentation de la pêche récréative embarquée sur les roches du large durant la période automnale dans le Parc Marin de la Côte Bleue. Bilan de onze ans de suivis 2010–2020. Convention Office Français de la Biodiversité & Parc Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte Bleue publ., Fr. : 1–32.

Coma, R., Ribes, M., Zabala, M., & Gili, J.-M. (1998). Growth in a Modular Colonial Marine Invertebrate. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 47(4), Article 4. <https://doi.org/10.1006/ecss.1998.0375>

Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., Basthard-Bogain, S., Fargetton, M., Gatti, G., Barth, L., Cheminée, A., & Garrabou, J. (2023). Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Global Change Biology*, 29(22), 6159–6162. <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>

Grasshoff, M. (1992). Die Flachwasser-Gorgonarien von Europa und Westafrika (Cnidaria, Anthozoa). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, 149, 135.

Linares, C., Coma, R., Diaz, D., Zabala, M., Hereu, B., & Dantart, L. (2005). Immediate and delayed effects of a mass mortality event on gorgonian population dynamics and benthic community structure in the NW Mediterranean Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 305, 127–137. <https://doi.org/10.3354/meps305127>

Linares, C., Coma, R., Mariani, S., & Zabala, M. (2008). Early life history of the Mediterranean gorgonian *Paramuricea clavata*: Implications for population dynamics. *Invertebrate Biology*, 127(1), 11.

Mistri, M., & Ceccherelli, V. U. (1994). Growth and secondary production of the Mediterranean gorgonian *Paramuricea clavata*. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 7.

Paoli, C., Montefalcone, M., Morri, C., Vassallo, P., & Bianchi, C. N. (2017). Ecosystem Functions and Services of the Marine Animal Forests. In S. Rossi, L. Bramanti, A. Gori, & C. Orejas (Eds.), *Marine Animal Forests: The Ecology of Benthic Biodiversity Hotspots* (pp. 1271–1312). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21012-4_38

Pérez-Portela, R., Cerro-Gálvez, E., Taboada, S., Tidu, C., Campillo-Campbell, C., Mora, J., & Riesgo, A. (2016). Lonely populations in the deep: Genetic structure of red gorgonians at the heads of submarine canyons in the north-western Mediterranean Sea. *Coral Reefs*, 35(3), 1013–1026. <https://doi.org/10.1007/s00338-016-1431-2>

Ponti, M., Turicchia, E., Ferro, F., Cerrano, C., & Abbiati, M. (2018). The understory of gorgonian forests in mesophotic temperate reefs. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 28(5), 1153–1166. <https://doi.org/10.1002/aqc.2928>

Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., & Orejas, C. (2017). Animal Forests of the World: An Overview. In S. Rossi, L. Bramanti, A. Gori, & C. Orejas (Eds.), *Marine Animal Forests: The Ecology of Benthic Biodiversity Hotspots* (pp. 1–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21012-4_1

Sartoretto, S. 2019. Rapport d'avancement du programme GIGOR – année 2019. Contrat IFEMER/PMCB, 1-17.

Sartoretto S., 2021. Synthèse des données environnementales, de répartition et de structures démographiques des peuplements de *Paramuricea clavata* des Catchoffs. Rapport IFREMER/Parc Marin de la Côte Bleue, 29pp.

Sartoretto, S., Ledoux, J.-B., Gueret, E., Guillemain, D., Ravel, C., Moirand, L., & Aurelle, D. (2023a). Ecological and genomic characterization of a remarkable natural heritage: A mesophotic 'giant' *Paramuricea clavata* forest. *Marine Ecology Progress Series, SHIFT*. <https://doi.org/10.3354/meps14427>

Sartoretto S., 2023b. Synthèse sur la répartition et les caractéristiques démographiques des peuplements de *Paramuricea clavata* du site des Catchoffs (Site Natura 2000 Côte Bleue Marine). Rapport, ODE/LITTORAL/LEPAC/23.OXX, p.